

ELAS MONTAM O PALCO PARA ELES SUBIREM: CRÍTICA DOS BASTIDORES FEMININOS DO MACHISMO ACADÊMICO

(ellas Preparan el Escenario para que Ellos Suban: Crítica de los Bastidores Femeninos del Machismo Académico)

Angélica Ferreira de Freitas^a; Helga Maria Martins de Paula^b; Sirlene Moreira Fideles^c

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Quantas vezes você já observou a maioria de mulheres trabalhando para que um evento acadêmico aconteça e, na hora de subir no palco e brilhar o evento em si, nenhuma mulher pegou no microfone? O estudo aborda as desigualdades de gênero no ensino superior, evidenciando a persistência da dominação masculina nos espaços de poder. Tem como objetivo analisar as experiências das mulheres em instituições de educação superior, investigando como sua inserção histórica e as pressões estruturais influenciam sua visibilidade e participação na academia. Parte-se da hipótese de que, apesar da qualificação e esforço das mulheres, elas ainda enfrentam barreiras institucionais e culturais que limitam seu acesso a posições de destaque. A metodologia consiste em uma revisão de literatura, considerando textos de autores e autoras que discutem gênero, poder, patriarcado e políticas educacionais voltadas à equidade. Os resultados apontam que, embora as mulheres conquistem maior presença nos espaços acadêmicos e reivindiquem seus direitos de cidadania, persistem práticas de invisibilidade e hierarquias que favorecem homens. Conclui-se que visibilizar as experiências femininas e analisar criticamente as estruturas de poder é essencial para a transformação das práticas acadêmicas e para a construção de políticas educacionais mais equitativas.

Palavras-chave: Gênero; Machismo acadêmico; Educação superior; Equidade, Feminismo.

Resumen:

¿Cuántas veces has observado a la mayoría de mujeres trabajando para que un evento académico se lleve a cabo y, al momento de subir al escenario y destacar en el evento, ninguna mujer tomó el micrófono? El estudio aborda las desigualdades de género en la educación superior, evidenciando la persistencia de la dominación masculina en los espacios de poder. Tiene como objetivo analizar las experiencias de las mujeres en instituciones de educación superior, investigando cómo su inserción histórica y las presiones estructurales influyen en su visibilidad y participación en la academia. Se parte de la hipótesis de que, a pesar de la calificación y el esfuerzo de las mujeres, aún enfrentan barreras institucionales y culturales que limitan su acceso a posiciones destacadas. La metodología consiste en una revisión de literatura, considerando textos de autores y autoras que discuten género, poder, patriarcado y políticas educativas orientadas a la equidad. Los resultados indican que, aunque las mujeres logran una mayor presencia en los espacios académicos y reivindican sus derechos de ciudadanía, persisten prácticas de invisibilidad y jerarquías que favorecen a los hombres. Se concluye que visibilizar las experiencias femeninas y analizar críticamente las estructuras de poder es esencial para la transformación de las prácticas académicas y para la construcción de políticas educativas más equitativas.

Palabras clave: Género; Machismo académico; Educación superior; Equidad, Feminismo.

^a Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), bolsista CAPES, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1100724304352004>; pesquisa de Gênero, Educação, Deficiência e reprodução de desigualdades sociais, membra do Comitê de Mulheres da UFJ, e-mail: angelicaferreirafreitasufj@gmail.com.

^b Professora Doutora em Direito, professora adjunta do curso de graduação em Direito, do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), do Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (PPGD-UFG), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1918-7111>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7617126066026167>; pesquisa Gênero, Classe, Raça, Educação e reprodução de desigualdades sociais, e-mail: helgamartinsdepaula@gmail.com.

^c Professora Doutora do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ); Coordenadora do projeto de extensão PLPs Libertárias e do projeto de pesquisa "Gênero e violências: investigação acerca da realidade da violência doméstica e familiar contra a mulher em Jataí/GO"; Membro do Comitê de Mulheres da UFJ; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3150212031482662>; Pesquisadora de violências nos espaços das universidades e Direito das Mulheres.

Introdução

A universidade e a produção do conhecimento científico se encontram em constante disputa, marcada por tensões relacionadas ao seu caráter historicamente elitizado. Atualmente, a universidade não pode mais ser concebida como uma “torre de marfim” isolada da sociedade, ao contrário, deve atuar em benefício social, buscando respostas para desafios globais, regionais e locais.

Para tanto, precisa funcionar como um espaço de diálogo entre diferentes formas de saber, e não apenas como repositório de seu próprio conhecimento. Dessa forma, a universidade se apresenta como uma instituição social e historicamente situada, refletindo os problemas de sua época e comprometida com o ensino, a pesquisa e a extensão, promovendo a formação de indivíduos e a criação de soluções para questões sociais (Santos, 1989; Moita, 2022, p. 30).

Entre os séculos XIX e XX, as mulheres enfrentaram resistência não apenas ao ingresso na educação, mas também foram percebidas como uma “ameaça” aos homens, justificando sua exclusão das instituições de maior prestígio. Com o levantamento das proibições educacionais e o término da Segunda Guerra Mundial, tornou-se possível o acesso feminino à academia, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Movimentos sociais emergentes nesse período impulsionaram mudanças no desenvolvimento acadêmico e na procura por cursos nas áreas de ciências sociais, favorecendo a ampliação da participação das mulheres (Balbé; Botelho; Cabecinhas, 2023, p. 5).

Apesar desses avanços, persistem desigualdades, segundo Fraser (2007, p. 125), tanto nas demandas relacionadas à redistribuição quanto às voltadas ao reconhecimento, os grupos reivindicantes devem demonstrar como as estruturas sociais vigentes os impedem de participar de maneira equitativa na vida social. No caso das reivindicações por redistribuição, deve-se evidenciar que as condições econômicas atuais

negam os recursos materiais indispensáveis para a paridade participativa. Nas reivindicações por reconhecimento, o foco está em mostrar como padrões culturais e simbólicos institucionalizados produzem desvalorização e impedem o reconhecimento pleno da identidade desses sujeitos. O princípio da paridade participativa funciona, assim, como critério central de justiça social, justificando a necessidade de mudanças nas estruturas existentes.

Um exemplo emblemático de desvalorização feminina na ciência é o efeito Matilda, fenômeno que ocorre quando mulheres cientistas participam de pesquisas ou coordenam projetos, mas o reconhecimento é atribuído a colegas homens. Esse fenômeno, descrito originalmente por Matilda Gage no século XIX e denominado efeito Matilda pela historiadora Margaret Rossiter em 1993, evidencia a invisibilidade do trabalho feminino mesmo em descobertas de grande relevância, como foi o caso de Marieta Blau, Esther Lederberg e Joselyn Burnell, cujas contribuições resultaram em Prêmios Nobel concedidos a homens em 1950, 1958 e 1974, respectivamente (Ramal, 2017).

Atualmente, as mulheres representam cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, um aumento significativo de aproximadamente 10% nas últimas duas décadas, apesar das barreiras históricas à entrada no meio acadêmico e científico. Esse percentual é comparável ao dos Estados Unidos, onde, em 2017, 53% dos diplomas de doutorado foram obtidos por mulheres (Gomes, 2024).

Mesmo com maior presença, a participação feminina na produção científica nem sempre se traduz em visibilidade ou reconhecimento. As mulheres são responsáveis por quase 70% dos artigos publicados no Brasil, um dos maiores índices do mundo, mas continuam sub-representadas em citações, mesmo em áreas não relacionadas a questões de gênero. Além disso, enquanto os homens predominam entre autores com longa trajetória de publicação, as mulheres

são mais frequentes entre autores com trajetória mais recente. Outro ponto crítico é o acesso às bolsas de produtividade, recebidas por apenas 24% das pesquisadoras, apesar de seu elevado número de publicações. Fatores estruturais como o patriarcado e atitudes misóginas contribuem para essa disparidade, refletindo padrões semelhantes aos que explicam a persistência de baixos salários para mulheres em outros setores (Gomes, 2024).

Partindo desse desenho, o presente estudo propõe analisar as desigualdades de gênero no ensino superior, investigando como a inserção histórica das mulheres e as pressões institucionais e culturais influenciam sua visibilidade e participação na academia. Parte-se da hipótese de que, apesar da qualificação e esforço das mulheres, elas ainda enfrentam barreiras institucionais e culturais que limitam seu acesso a posições de destaque. A metodologia consiste em uma revisão de literatura, considerando textos de autores e autoras que discutem gênero, poder, patriarcado e políticas educacionais voltadas à equidade. Os objetivos centrais do estudo são: (i) analisar a inserção histórica e os desafios estruturais enfrentados por mulheres em instituições de ensino superior; (ii) discutir a persistência da dominação masculina em espaços de poder; e (iii) refletir sobre estratégias de visibilidade e valorização da participação feminina na academia.

Conclui-se que, embora as mulheres tenham conquistado maior presença nos espaços acadêmicos e reivindicuem seus direitos, ainda persistem práticas de invisibilidade e hierarquias que favorecem homens. As mulheres continuam nas coxias de eventos, palestras, reuniões e outros vários espaços, continuam montando o palco para que homens subam no palco e assumam o protagonismo que muitas vezes não merecem.

A invisibilidade e a desigualdade de gênero no ensino superior

A sociedade burguesa, ao demandar força de trabalho formalmente livre, instituiu a igualdade jurídica entre seus membros como princípio organizador. A consolidação do novo regime político atribuiu aos homens, independentemente de sua posição social, direitos civis e políticos que, no plano normativo, representavam uma ruptura com a ordem feudal. Contudo, embora fundada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, essa nova ordem social negou parcialmente tais princípios. Por se tratar de uma sociedade estruturada em classes, a igualdade entre os indivíduos restringiu-se ao âmbito legal, sendo anulada, na prática, por profundas desigualdades materiais (Saffioti, 2013).

No que se refere às relações entre os sexos, a sociedade competitiva capitalista não reduziu as desigualdades existentes, mas, ao contrário, aprofundou-as. Se na sociedade feudal a condição de servidão alcançava homens e mulheres, na formação da sociedade capitalista, além da permanência de costumes que inferiorizavam socialmente as mulheres, a legislação passou a lhes assegurar apenas a liberdade necessária para a comercialização de sua força de trabalho. Assim, diferentemente do senso comum, as primeiras sociedades capitalistas, ao longo de seu extenso processo de desenvolvimento e consolidação, não promoveram a diminuição das desigualdades entre os sexos, mas contribuíram para sua ampliação (Saffioti, 2013).

Enquanto aos homens das classes populares foram concedidos, ao menos formalmente, direitos políticos que possibilitavam sua participação na vida pública, às mulheres coube apenas uma ampliação limitada de seus horizontes sociais. Embora passassem a se afastar do espaço doméstico para exercer atividades ocupacionais, permaneceram excluídas da esfera pública e privadas do exercício pleno da cidadania (Saffioti, 2013).

Scott (1995) defende que o gênero constitui um componente essencial das relações sociais, estruturado a partir da percepção das diferenças entre os sexos, sendo também o primeiro espaço em que o poder se manifesta. Como elemento formador das interações sociais, o gênero abrange quatro dimensões interligadas: primeiro, os símbolos culturais disponíveis, que carregam múltiplas e até contraditórias representações, como os arquétipos femininos cristãos de Eva e Maria; segundo, os conceitos normativos, que definem o significado desses símbolos em doutrinas religiosas, sistemas educacionais, discursos científicos, normas legais e políticas, promovendo uma oposição binária fixa entre masculino e feminino; terceiro, embora o gênero seja historicamente mediado pelo parentesco, ele atua de forma autônoma em outros contextos sociais; e quarto, a identidade de gênero construída de maneira subjetiva pelo indivíduo. De forma que a categoria gênero pode ser empregada na análise de classe, raça, etnia ou quaisquer outros processos sociais, destacando a necessidade de compreender seus efeitos nas relações interpessoais e nas estruturas institucionais (Maito, 2022, p. 16).

Segundo Saffioti (2008), o conceito de gênero é valioso para a análise das relações sociais, mas não pode ser aplicado de forma universal a todas as etapas da história da humanidade. A autora relaciona o surgimento do patriarcado ao período em que se estabelece uma hierarquia entre homens e mulheres, denominado por ela como patriarcado, ordem patriarcal de gênero ou falocracia.

A autora observa que a determinação da “idade” desse sistema depende do recorte temporal adotado, ou seja, varia conforme o ponto de referência escolhido dentro dos dois milênios e meio de análise histórica (Saffioti, 2008). Além disso, ela manifesta preferência pelo uso do termo “ordem patriarcal de gênero”, argumentando que a noção de gênero isoladamente não consegue captar adequadamente a fase em que predominam

relações hierárquicas de poder entre os sexos (Santos de Souza, 2014, p. 44).

Ademais, na obra *A Criação do Patriarcado* (Lerner, 2019) encontra-se uma base fundamental para compreender a origem histórica da invisibilidade e da desigualdade de gênero no ensino superior. Lerner demonstra que a exclusão das mulheres da produção e da interpretação do conhecimento não é um fenômeno recente, mas parte de um processo milenar de institucionalização do patriarcado, no qual os homens se apropriaram da capacidade simbólica e intelectual feminina.

Ao serem afastadas da escrita da história e das estruturas de poder, as mulheres foram definidas como sujeitos secundários, cuja função social estaria restrita à esfera doméstica e reprodutiva. Essa exclusão produziu não apenas a ausência das mulheres nos registros históricos, mas também a naturalização de sua ausência, mecanismo que se perpetua no campo acadêmico atual, onde a voz feminina ainda luta por legitimidade e reconhecimento. Assim, compreender o ensino superior contemporâneo implica reconhecer que sua estrutura foi moldada a partir de um modelo patriarcal de saber, construído sobre a negação da experiência e da produção intelectual das mulheres (Lerner, 2019).

O patriarcado consolidou-se como um sistema simbólico e material que condicionou as mulheres a cooperarem com a própria subordinação, internalizando padrões de dependência e inferioridade. Esse processo, que a autora denomina de “dialética da história das mulheres”, reflete a contradição entre a centralidade das mulheres na criação da sociedade e sua exclusão da construção do conhecimento.

Tal dialética ainda é visível nas universidades, onde, apesar do aumento do número de mulheres com formação acadêmica, a distribuição de poder permanece desigual. As hierarquias que definem quem ensina, quem pesquisa e quem é reconhecido como autoridade científica reproduzem, em novas formas, a lógica ancestral da dominação masculina. A invisibilidade

acadêmica das mulheres, portanto, não decorre da falta de competência ou produção, mas de uma estrutura simbólica que continua a validar o masculino como referência universal de conhecimento.

Entretanto, Lerner (2019) argumenta ainda que a superação dessa desigualdade exige que as mulheres recuperem a própria história e se reconheçam como agentes do processo histórico. O desconhecimento das lutas e das conquistas femininas contribui para a manutenção da subordinação, pois impede que as mulheres compreendam a natureza construída e, portanto, mutável do patriarcado.

Por fim, no contexto do ensino superior, essa perspectiva reforça a importância de políticas e práticas institucionais que não apenas ampliem a presença feminina, mas também transformem as epistemologias e currículos que historicamente invisibilizaram suas contribuições. A visibilidade das mulheres na ciência e na academia, assim, não é apenas uma questão de representação numérica, mas de reconstrução simbólica e histórica, necessária para romper com séculos de exclusão e consolidar uma verdadeira equidade de gênero no espaço universitário.

Resistência e visibilidade feminina: rompendo o silêncio e ocupando espaços de poder

O patriarcado se sustenta por meio da cooperação das próprias mulheres, cuja participação, ainda que muitas vezes inconsciente, é essencial para a manutenção dessa estrutura (Lerner, 1990, p. 331). Essa colaboração manifesta-se de diversas formas, entre elas a restrição ao acesso das mulheres à sua própria história. Ao serem privadas do conhecimento de suas origens, lutas e conquistas, as mulheres permanecem afastadas de uma consciência crítica sobre sua posição social e sobre os mecanismos de dominação que as subjagam (Santos de Souza, 2014, p. 31).

Assim, o apagamento histórico das experiências femininas funciona como uma poderosa ferramenta de controle, perpetuando a ideia de que o lugar das mulheres na sociedade é natural e imutável, quando, na verdade, é fruto de uma construção histórica e política que visa preservar o poder masculino.

Lo que ahora sabemos es que la aistoricidad dada a esta práctica ha impedido que las mujeres tomaran conciencia de sí misma y que ha sido uno de los pilares fundamentales en el sistema de dominio patriarcal. Tan solo en este siglo, una pequeña minoría de mujeres – todavía una ínfima minoría si lo consideramos dentro de una escala global – ha podido obtener al fin las precondiciones para un acceso y una igualdad en la educación, de manera que ellas mismas pudieran empezar a ver y, luego, a definir la mala situación en la que se encontraban (Lerner, 1990, p. 331).

A transformação do patriarcado exige mais do que a ocupação de espaços, demanda a reconstrução dos modos de pensar e produzir conhecimento. Louro (1997) defende que a educação feminista atua como instrumento de libertação ao propor uma revisão crítica das práticas pedagógicas e das hierarquias do saber.

Sob o prisma das desigualdade de gênero em cargos de liderança no Executivo Federal, a participação efetiva de mulheres, especialmente mulheres negras, em cargos de alta burocracia contribui para decisões e alocação de recursos mais alinhadas às demandas da população em sua diversidade, promovendo equidade de gênero e racial. A desigualdade de gênero entre os servidores públicos reflete-se em um funcionamento desigual das instituições, o que motiva movimentos sociais a lutarem pela redução das disparidades de raça, gênero e orientação sexual. É importante destacar que, além da representatividade, dados da Organização Internacional do Trabalho - OIT, indicam que as mulheres recebem, em média, 20% menos que os homens, evidenciando a urgência de políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades sociais (Diniz *et al.*, 2024, p. 5).

Dentro da universidade, essa perspectiva questiona o cânone científico masculino e evidencia como a produção de conhecimento está atravessada por relações de gênero. Ao propor o deslocamento do sujeito universal masculino e a valorização das experiências de mulheres e outros grupos historicamente marginalizados, a educação feminista não apenas denuncia a exclusão, mas propõe um novo paradigma epistemológico, pautado na pluralidade e na justiça cognitiva.

Nesses termos, a resistência das mulheres na academia não se limita à presença física ou numérica; ela se expressa na insurgência epistêmica, na criação de redes de apoio e na afirmação de novos modos de ensinar e aprender. A pedagogia feminista se fundamenta na horizontalidade das relações, no reconhecimento das diferenças e na partilha de saberes como atos políticos (Louro, 1997).

De forma que, ao promover o diálogo entre teoria e experiência, as mulheres transformam a estrutura patriarcal da universidade em um espaço de reflexão crítica e emancipatória. Essa transformação implica compreender que a luta contra o machismo acadêmico não é apenas por equidade de oportunidades, mas pela subversão das bases simbólicas e ideológicas que sustentam o próprio modelo tradicional de ciência.

Um estudo que analisou mais de mil publicações científicas entre os anos 1991 a 2005 mostra que, em artigos escritos por homens, outros cientistas homens são muito mais citados do que autoras mulheres. A pouca valorização da contribuição autoral das cientistas mulheres é um dos fatores que explicam a baixa presença de representantes femininas na investigação científica em países como Alemanha e Estados Unidos. No Brasil, as mulheres também são minoria em laboratórios e centros de pesquisa. Na Academia Brasileira de Ciências, apenas 14% dos integrantes são mulheres – sendo que, na área de Engenharia, a participação feminina é de meros 2%. Do total de bolsas concedidas pelo CNPq, na área de Matemática, a proporção de mulheres é de apenas

20%. Em Engenharia os bolsistas homens são 68% e, em Economia, 74%. Isso não significa que os organismos de fomento privilegiem os homens, mas certamente confirma que, nestas áreas, menos mulheres chegam ao âmbito da investigação. O paradoxo é que as mulheres são a maioria entre os estudantes matriculados no ensino superior no Brasil. No entanto, à medida que avançam em suas carreiras, no meio acadêmico, esse número vai se reduzindo (Ramal, 2017).

Posto isso, Gonçalves *et al.* (2019) investigaram a falta de visibilidade das mulheres na história da ciência, com foco nos livros didáticos de ciências destinados ao sexto ao nono ano em uma escola da rede estadual de Goiânia. Os autores concluíram que a presença feminina nesses materiais é bastante limitada, oferecendo poucos exemplos de mulheres protagonistas na ciência, de forma que: “a Ciência é uma construção histórica, portanto sua representatividade, produção e transmissão estão vinculadas a esse contexto, portanto possui intencionalidade. Mulheres dentro dessa construção foram apagadas, ora por estarem restritas ao espaço doméstico, ora por não terem suas ideias validadas” (Gonçalves *et al.*, 2019, p. 15481).

Esses achados se alinham aos resultados apresentados por Cerqueira e Cabecinhas (2015), que analisaram a cobertura jornalística portuguesa do Dia Internacional das Mulheres. Os autores destacam que, para mulheres consideradas bem-sucedidas na esfera pública, a atenção recai frequentemente sobre o equilíbrio entre família e trabalho, enfatizando casamento, filhos e a articulação das diferentes dimensões de sua vida, reforçando a associação com o biológico (Cerqueira; Cabecinhas, 2015, p. 46).

A história da ciência mostra que as mulheres tiveram contributos importantes nas ciências naturais, física e matemática, seja como entusiastas, investigadoras ou apoiantes de familiares, mas foram afastadas e mesmo impedidas de entrar no ensino superior por anos.

Schiebinger (1987) revela-nos que o primeiro trabalho sobre mulheres na ciência foi publicado em 1913, ainda que utilizando pseudônimos, nomeadamente H. J. Mozans. Nas publicações da Royal Society of London, é possível identificar diversos nomes de mulheres que contribuíram para a “revolução científica”, como descreveu Cook (1997), especialmente no *Journal of the history of science*. Entre elas, destacou o contributo da Marquesa de Châtelet na tradução da pesquisa de Newton, Caroline Herschel no desenvolvimento da astronomia e matemática, e, ainda, os cálculos de Mme Lepaute, a “parisiense”, com a previsão de retorno do cometa Halley (Cook 1997). Também na França, houve exemplos de mulheres à frente dos “gabinetes de curiosidade”, como Melle Biheron e Mme Thiroux d'Arconville (Gargam, 2009) (Balbé. Botelho, Cabecinhas, 2023, p. 14).

Observa-se que a resistência das mulheres na academia não se limita à conquista de espaço, mas representa um movimento político e epistêmico que desafia o próprio modelo de conhecimento produzido sob bases patriarcais. Ao transformar o silêncio imposto em voz ativa e o apagamento em produção crítica, as mulheres reconfiguram os sentidos de poder e legitimidade dentro das instituições. Como se demonstra:

Com a pressão extra que a mulher sofre no lar, é muito mais difícil ter uma ascensão suave no trabalho. Porque, por mais que as mulheres optem pelo trabalho, sempre haverá um homem à frente dela que poderá assumir facilmente o trabalho, já que elas têm muitas responsabilidades na vida pessoal e menos foco no trabalho. Por outro lado, muito do que envolve as decisões de promoção não são ações visíveis, mas nosso inconsciente, o que faz com que os preconceitos fiquem ainda mais escondidos e difíceis de enxergar, sendo fácil confundir um condicionamento social com uma escolha consciente da mulher (Hryniewicz; Vianna, 2018)

Por fim, a verdadeira transformação ocorre tanto nas práticas cotidianas quanto na criação de redes

de apoio, na produção de saberes feministas e na ocupação de espaços decisórios, demonstrando que o enfrentamento do machismo acadêmico é, antes de tudo, um processo coletivo de reconstrução das estruturas do saber. A visibilidade feminina, portanto, não é apenas um ato de reconhecimento, mas uma prática contínua que desloca o olhar sobre quem produz, válida e representa o conhecimento científico, não sendo um discurso vago quando se defende que se deve ler mulheres, ouvir mulheres e citar mulheres, o movimento pelo reconhecimento feminino começa na valorização de suas capacidades e não apenas na luta por igualdade de oportunidades acadêmicas.

Considerações finais

A análise das desigualdades de gênero no ensino superior permite compreender que a universidade, embora se apresente como espaço de emancipação e produção de conhecimento, ainda reproduz estruturas patriarcais que sustentam a invisibilidade e a subalternização das mulheres. A lógica que as coloca nos bastidores, organizando, sustentando e viabilizando eventos e pesquisas sem ocupar o centro das decisões, revela que a neutralidade acadêmica é, em grande medida, uma ficção que mascara relações históricas de poder. Assim, o machismo acadêmico se perpetua tanto por práticas institucionais quanto por comportamentos simbólicos que naturalizam a hierarquia entre homens e mulheres, transformando o cotidiano universitário em um microcosmo das desigualdades sociais mais amplas.

Devido às diversas desvantagens enfrentadas pelas mulheres, para terem igualdade de oportunidades em promoções, elas precisam demonstrar desempenho superior ao dos homens. Caso não o façam, podem não ser consideradas, uma vez que os homens geralmente possuem menos responsabilidades fora do ambiente de trabalho. Assim, para compensar a sobrecarga pessoal, as mulheres precisam superar o

desempenho dos colegas masculinos com quem competem (Hryniewicz; Vianna, 2018).

Entretanto, as mulheres têm subvertido esses espaços a partir de estratégias de resistência que combinam presença, produção crítica e solidariedade. Ao reivindicarem o direito de falar e de serem ouvidas, de ocupar cargos de liderança e de produzir conhecimento a partir de suas próprias experiências, as mulheres não apenas questionam o patriarcado acadêmico, mas também inauguram novas epistemologias.

Conjugando com Louro (1997), a educação feminista opera como prática transformadora ao tensionar as estruturas hierárquicas e propor novas formas de ensinar, aprender e partilhar saberes. Assim, o enfrentamento do machismo institucional não se limita à inclusão formal, mas implica a reconstrução ética e política das relações de poder que definem o que é reconhecido como saber legítimo.

Transformar o cenário acadêmico exige, portanto, ir além da denúncia das desigualdades. É preciso construir espaços efetivamente plurais, em que a produção científica incorpore diferentes vozes e experiências. Ao deslocar a centralidade masculina da ciência e afirmar a presença das mulheres como protagonistas, abre-se caminho para uma universidade mais democrática, que reconhece a multiplicidade dos sujeitos que a constituem. O verdadeiro avanço não se mede apenas pelo número de mulheres nas universidades, mas pela capacidade de reconfigurar o próprio modo de pensar e praticar o conhecimento, libertando-o das amarras do patriarcado, entendendo na realidade os abismos que seus ideários provocam ainda hoje na sociedade.

Referências

BALBÉ, Alice; BOTELHO, Claudia; CABECINHAS, Rosa. Mulheres cientistas? A representação das mulheres na ciência nos livros didáticos de história em Portugal. *Cadernos Pagu*, n. 67, 2023, e236711. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/18094449202300670011>. Acesso em: 02 nov. 2025.

CERQUEIRA, Carla; CABECINHAS, Rosa. A cobertura jornalística do Dia Internacional das Mulheres na imprensa portuguesa: mudanças, persistências e reconfigurações. *Novos Olhares*, v. 4, n. 1, p. 37-51, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-7714.no.2015.102209>. Acesso em: 02 nov. 2025.

DINIZ, Ana; MOREIRA, Jessika; CASTRO, Luis Pedro Polesi de; SANDIM, Tatiana Lemos. *Desigualdade de gênero em cargos de liderança no Executivo Federal*. Nota técnica, 2024. Disponível em: <https://movimentopessoasafrente.org.br/wp-content/uploads/2024/04/desigualdade-de-genero-em-cargos-de-lideranca-no-executivo-federal.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2026.

FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? *Lua Nova*, São Paulo, n. 70, p. 101-138, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a06n70.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.

GOMES, Cleusa. Produção científica das mulheres aumenta, mas ainda é pouco valorizada. Portal Unila, 08 mar. 2024. Disponível em: <https://portal.unila.edu.br/noticias/mulheres-e-ciencia>. Acesso em: 02 nov. 2025.

GONÇALVES, Vanessa Oliveira et al. A invisibilidade das mulheres na história da ciência: estudo de caso dos livros didáticos do sexto ao nono ano. *Brazilian Journal of Development*, v. 5, n. 9, p. 15463-15485, 2019.

HRYNIEWICZ, Lygia Gonçalves Costa; VIANNA, Maria Amorim. Mulheres em posição de liderança: obstáculos e expectativas de gênero em cargos gerenciais. *Cad. EBAPE.BR*, v. 16, n. 3, Rio de Janeiro, jul./set. 2018. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/cadernosebape/article/view/74876/72431>. Acesso em: 24 jan. 2026.

LERNER, Gerda. El origen del patriarcado. In: _____. *La creación del patriarcado*. Barcelona: Crítica, 1990. Cap. 11, p. 310-330.

LERNER, Gerda. *A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens*. Tradução de Luiza Sellera. São Paulo: Cultrix, 2019.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. *Cadernos Pagu*, n. 8, p. 31-47, 1997. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/trans/a/BYlQfyCzFYWvR5yt5rKjFZF/?lang=pt>. Acesso em: 3 nov. 2025.

MAITO, Deise Camargo. *Violência baseada em gênero na universidade: percepções e enfrentamento na Universidade de São Paulo*. 246 f. il. 30 cm. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 2022. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17139/td-e-20062022-155852/publico/DEISECAMARGOMAITOco.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2025.

RAMAL, Andrea. Pesquisa científica, trabalho de mulher. *O Estado de S. Paulo*. Disponível em:

<https://andreamamal.com.br/artigo-pesquisa-cientifica-trabalho-de-mulher/#:~:text=Efeito%20Matilda:%20termo%20usado%20nos%20casos%20em,quem%20acaba%20levando%20o%20cr%C3%A9dito%20pelo%20trabalho>. Acesso em: 2 nov. 2025.

SAFFIOTI, Heleith. A ontogênese e filogênese do gênero. In: STEVENS, Cristina Maria Teixeira; SWAIN, Tânia Navarro (org.). *A construção dos corpos: perspectivas feministas*. Florianópolis: Mulheres, 2008.

SAFFIOTI, Heleith Iara Bongiovani. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

SANTOS DE SOUZA, Regis Glauciane. Gênero e mulheres nas universidades: um estudo de caso na UFBA. 2014. 198 f. il. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. Disponível em:

<https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/30701/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20REGIS%20GLAUCIANE.pdf>. Acesso em: 25 out. 2025.

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. *Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71–99, jul./dez. 1995.